

ALTERIDAD MATEMÁTICA ... UN SISTEMA NO IDENTITARIO

Autor: M^a ALEJANDRA MAULÉN B.

“nuestros esfuerzos para darle al subalterno una voz en la historia estarán doblemente abiertos a los peligros generados por el discurso de Freud”. (Spivak, 2013, p.342)

Las ciencias, y particularmente la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas son una parte fundamental en el currículo nacional, en sus distintos niveles educativos. La educación parvularia es el primer nivel educativo que sin constituirse en su totalidad como obligatorio, (La reforma introducida en el numeral 10o del artículo 19, de la Constitución Política de la República, que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición, en vigencia gradual, ante las disposiciones legales) atiende a niños y niñas hasta el ingreso a educación básica (Ley N° 20.370, 2009) manteniendo como propósito el desarrollo integral a partir de la enseñanza y aprendizaje en función de la política pública y el establecimiento para ello de las Bases Curriculares de la Educación parvularia. Es así, como las ciencias son parte del currículo y lo declara el artículo 28 en el que se refieren dos elementos fundamentales a nivel curricular, “Contar y sumar los números para resolver problemas cotidianos simples. Explorar y conocer el medio natural y social, apreciando su riqueza y manteniendo una actitud de respeto y cuidado del entorno.” (Ley N° 20.370, 2009).

Sin embargo, las experiencias de aprendizaje matemático más tempranas de los niños y niñas son informales y se desarrollan en el marco de lo familiar, cotidiano y social apuntando a ideas matemáticas como el contar, agrupar, seriar, resolver de problemas y se acompañan del uso de lenguaje matemático. En consecuencia, la educación matemática para niños y niñas sordas en educación parvularia, ha estado sujeta a paradigmas situados desde la valoración de lo lingüístico como facilitador de la enseñanza y desde la especulación respecto a la brecha existente en los resultados de estudiantes sordos respecto al aprendizaje matemático durante los primeros años. En Chile hoy no existen investigaciones que muestren esta supuesta brecha.

Este ensayo se realiza en el contexto de la asignatura de Políticas de la diferencia. Enseñanza y Alteridad en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación a través de la Dirección de Posgrado y el Doctorado en Educación, con el patrocinio de la Universidad Autónoma de Chile. m_alejandra.maulen2018 @umce.cl

En cuanto al desarrollo del lenguaje, este está constituido por gestos que poco a poco se transforman en palabras (lengua española), en los niños y niñas sordas los gestos se transforman en señas que equivalen a la palabra, es aquí donde la seña adquiere connotación lingüística y gramatical que tiene componentes semióticos y permite desprenderse del aquí y del ahora. Lo complejo está en pretender separar la lengua de seña de la lengua oral, para los niños y niñas oyentes pasar del gesto a la palabra es un proceso natural y propio posicionado por cierto desde elementos culturales, en cambio con niños y niñas sordas el gesto y la seña utilizan el mismo canal expresivo, dificultándose así la adquisición de la lengua de seña. Entonces, resulta consistente el planteamiento de Foucault (1976), quien sitúa al hombre como el resultado de las presiones ejercidas socialmente y al saber como un modo de normalización de la constitución del sujeto, invitando a pensar al hombre no como un determinismo, sino más bien situado en un contexto, sin limitarnos a las normalidades y anormalidades.

Aquí aparece el concepto de alteridad, y suelo pensar en el silencio como metáfora, en la discapacidad como un sistema identitario, y desde la mirada de Spivak (2003), podría mostrar al niño y niña sorda desde la figura de subalterno, desde un lugar de enunciación “poco privilegiado”, la sordera vista como déficit y la sobrevaloración de lo lingüístico particularmente en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje matemático en la primera infancia, haciendo que la comunidad sorda se sitúe como subalterno, sin posibilidad de expresarse, con escasos espacios para generar cambios en el sistema de signos determinado por los oyentes, intentando constituir un discurso desde un sistema de significación, estableciendo un espacio de cambio que puede ser puesto en marcha a partir de una crisis.

Desde esta premisa, y citando a Hegel, puedo ver al sujeto surgiendo en la relación con el otro, no habría sujeto humano sin la relación con el otro, nunca el sujeto surge aisladamente. Esta relación con el otro supone el nacimiento de la sociedad, la enunciación del otro, en este caso los niños y niñas sordas, interpelan los espacios comunicativos durante los primeros años de vida desde situaciones relacionales restringidas, escuelas para sordos, sus propios hogares o una incorporación tardía a las “escuelas normales”. La construcción con otro y otros es poco visible en estos espacios diseminados, la diferencia se enuncia (lugar de enunciación) y se fortalece desde la discapacidad.

Es entonces, y mirando desde la óptica de Spivak (2013), ni los objetos , ni los sujetos son vistos como sustanciales, como definición absoluta, más bien se plantea la definición desde un sujeto que se constituye desde devenires, en estos devenires es posible encontrar al niño o niña sorda desde la subalteridad de la enunciación, que vista desde Hegel podría contraponerse en los espacios educativos inclusivos, esto, ante la posibilidad de emerger desde un bilingüismo no reconocido como tal y situado desde una “cultura” asumida desde la “sordedad” un espacio destinado por y para los oyentes , un lugar de enunciación que se constituye desde la discapacidad y no desde la mirada constitutiva de la otredad. Y por cierto, al igual que la lucha política de las mujeres en el espacio político y social, sería entonces posible una posición desde la política, sin lugar para discursos conciliadores, si no mas bien desde una lucha que posicione a este subalterno en un espacio situado desde su propia realidad, como lo señala Foucault (1976) una mirada desde la universalidad racionalista y lo particular del relativismo, imposibilitan el espacio necesario para posicionar la contextualización, que instala la argumentación a partir del conocimiento mas bien situado, con una mirada epistemológica que permite conocer la vida social en contextos históricos, corporales, sociales e incluso circunstanciales, en definitiva, comprender la sordedad como una realidad social, la sordera no vista como obstáculo, sino más bien la didáctica empleada por el docente no atendiendo a la diversidad. “Para el “verdadero” grupo subalterno, cuya identidad es su diferencia, no hay sujeto subalterno irrepresentable que pueda conocer y hablar por sí mismo; la solución del intelectual no es abstenerse de la representación.” (Spivak, 2013, p.324)

Entonces ahí, aparecería el subalterno “sorda o sordo” enunciándose desde su competencia relacional comunicativa como un sujeto que surge a partir de la oposición y que Hegel señalaría como una oposición desde cuestiones esenciales, no disputando la pura materialidad de la cosa, el discurso hablado, la sobrevaloración de lo lingüístico, sino también el reconocimiento de la cosa (cosas que poseen un valor) (los valores deseados)el deseo de reconocimiento o desconocimiento, esa relación determinada en cuanto a sujeto social. “La contradicción no es reconocida dentro de una posición que valora la experiencia concreta del oprimido, mientras que, siendo tan acrílicos sobre el rol histórico de los intelectuales, es mantenida por medio de un desliz verbal”. (Spivak,2013, p.307)

Esto exige reflexionar sobre las características de las políticas públicas y su impacto en la educación inclusiva (Ley de inclusión, Decreto 83, B CEP 2018), lineamientos curriculares de las

instituciones educativas que trabajan en la primera infancia con personas sordas, generando espacios de co-construcción, posicionando a los docentes desde el empoderamiento en los espacios de la primera infancia educadoras de párvulos y diferenciales, desde la teoría socioepistemológica planteada (Cantoral, Reyes-Gasperini y Montiel 2014) en función de la matemática educativa como estudio de fenómenos didácticos ligados al saber matemático, sea este popular, técnico o culto, considerándolo un constituyente de la sabiduría humana y la construcción social del conocimiento matemático, permitiendo la generación de acuerdos que faciliten el aprendizaje matemático desde lugares propios de enunciación, validando la otredad.

¡no!, basta de saber, sino la vida, —basta de conocimientos, sino lo real, —basta de libros, sino la plata, etcétera, me parece que debajo de ella, a través de ella, en ella misma, vimos producirse lo que podríamos llamar la insurrección de los saberes sometidos. (Foucault,1976)

Desde la socioepistemología se identifica como construcción social el conocimiento matemático, situado desde una idea Vigotskiana, conocimiento como producto de las interacciones sociales y culturales. Reyes (2015) plantea la teoría socioepistemológica en la que el saber es el conocimiento en uso y desde ahí la practica social (Cantoral, 2015) con cuatro funciones que contribuyen en el proceso de alfabetización matemática, lo identitario, lo pragmático, la reflexión y la normativa apoyando así la construcción de un rediseño del discurso matemático escolar, esto genera la construcción de un nuevo paradigma en función del conocimiento matemático escolar, haciendo distinción en tres nociones, Matemática, matemática escolar y matemática educativa (Cantoral, 2015)

La evidencia desde la educación científica y matemática en educación inicial en Chile , considera como referente curricular a las Bases Curriculares Educación Parvularia (2018), que considera de manera implícita el desarrollo del proceso de alfabetización científica y matemática en el ámbito interacción y comprensión del entorno desde el núcleo pensamiento matemático “refiere a los diferentes procesos a través de los cuales los niños y niñas tratan de interpretar y explicar los diversos elementos y situaciones del entorno, tales como ubicación en el espacio-tiempo, relaciones de orden, comparación, clasificación, seriación, identificación de patrones”. (Ministerio de Educación Chile, 2018, p.94)

En consecuencia, y continuando con el cuestionamiento de la subalteridad, los niños y niñas sordas crecen en una comunidad oyente y al incorporarse en una escuela tienen su primera aproximación a la real sordera, “la social”, y a una serie de pensamientos abstractos como la matemática que tiene, además, su propia lengua. Es en la escuela donde la niña y el niño sordo busca su identidad en un espacio pensado en y para oyentes con un currículo que da respuesta determinando al hombre-mujer con características impuestas socialmente desde la sobrevaloración de lo lingüístico y el sonido ensordecedor de la discriminación.

“¿Qué es una palabra? La reproducción en sonidos de un impulso nervioso. (...) ¡Cómo podríamos decir legítimamente, si la verdad fuese lo único decisivo en la génesis del lenguaje, si el punto de vista de la certeza lo fuese también respecto a las designaciones, cómo, no obstante, podríamos decir legítimamente: la piedra es dura, ¡como si además captásemos lo “duro” de otra manera y no solamente como una excitación completamente subjetiva!” (Nietzsche, 1873, p.4,5)

Finalmente, el posicionarse desde el comprender, interpretar, dialogar y representar una realidad, un contexto, que permita integrar los lugares de enunciación de los distintos actores generando procesos de deconstrucción de los márgenes establecidos en los espacios investigativos frente a la “subjetividad”, permitiría mirar la enseñanza y el aprendizaje matemático desde la alteridad, que supone el reconocimiento del cuerpo, el hombre como cuerpo y al poder como modo de relación, además de facilitar procesos educativos bilingües que incorporen sistemas semióticos intermodales, validando no solo la palabra, sino mas bien considerando lo visual, auditivo, gestual y espacial como componentes esenciales de la comunicación que se complementan y en los cuales se transita natural y transversalmente.

Referencias

- Cantoral, R., Reyes-Gasperini, D., & Montiel, G. (2014). *Socioepistemología, Matemáticas y Realidad*. Revista Latinoamericana de Etnomatemática, 7(3), 91-116.
- Cantoral, R., & Montiel, G., & Reyes-Gasperini, D. (2015). *El programa socioepistemológico de investigación en matemática educativa: el caso de*

Latinoamérica. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa, 18 (1), 5-17.

- Chakravorty Spivak, Gayatri, Giraldo, Santiago, *¿Puede hablar el subalterno?* Revista Colombiana de Antropología [en línea] 2003, 39 (enero-diciembre): [Fecha de consulta: 28 de mayo de 2019] Disponible en: <<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105018181010>> ISSN 0486-6525
- Foucault, M., (1976) *Defender la Sociedad, curso en el Collage de France*, ISBN:950-557-286-7
- Ley N° 20.370. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, Chile, 12 de septiembre de 2009.
- Ministerio de Educación de Chile (2018) *Bases Curriculares Educación Parvularia*, Santiago, MINEDUC.
- Nietzsche F., (1978) *Verdad y Mentira en Sentido extramoral*. **Traducción y notas: Simón Royo Hernández**
- Reyes, D. (2016). *Empoderamiento docente y socioepistemología. Un estudio sobre transformación educativa en matemáticas*. Editorial Gedisa. Barcelona España.
- Revista de la Escuela de Ciencias de la Educación, año 12, nro. 11, vol. 2, julio a diciembre de 2016. Páginas 155-176. ISSN 1851-6297. ISSN 2362-3349 (En Línea). *La práctica docente más allá de la didáctica*. Daniela Reyes-Gasperini - Ricardo Cantoral